

KEÑESBAY ABDULAEV DÓRETIWSHILIGINDEGI “ELIM BAR” HÁM “BIZGE KEL” QOSIQLARINIŇ TALIQLAW

Pirnazarov Begis

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali, “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánler” kafedrası “Muzıkatanıw” qánigeligi 3-kurs studentı.

Kamalova Gúlmariyam

Ilmiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706206>

Anotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq kompozitor hám namagerlerdiń bir qansha jazǵan qosıqlarınıń atları haqqında aytp ótilgen. Bunnan basqa Keñesbay Abdulaev qálemine tiyisli bolǵan «Elim bar» hám «Bizge kel» qosıǵı boyınsha tolıq talıqlaw berilgen.*

Gilt sózleri: *Muzıka, kórkem óner, kompozitor, shayı, qosıq, vokal.*

АНАЛИЗ ПЕСЕН «ЕЛИМ БАР» И «БИЗГЕ КЕЛ» В ТВОРЧЕСТВЕ КЕНЕСБАЯ АБДУЛАЕВА

Аннотация. *В этой статье упоминаются названия нескольких песен, написанных каракалпакскими композиторами и музыкантами. Кроме того, представлен подробный анализ песен Кенесбая Абдуллаева “Элим бар” (“У меня есть народ”) и “Бизге кел” (“Приходи к нам”).*

Ключевые слова: *музыка, искусства, композитор, поэт, песня, вокальный.*

ANALYSIS OF THE SONGS "ELIM BAR" AND "BIZGE KEL" IN THE WORKS OF KENESBAY ABDULAEV

Abstract. *This article discusses the titles of several songs written by Karakalpak composers and musicians. Additionally, a comprehensive analysis is provided for the songs "Elim bar" (I Have a Country) and "Bizge kel" (Come to Us), which belong to the repertoire of Kenesbay Abdulaev.*

Key words: *Music, arts, composer, poet, song, vocal.*

Hár bir millet óziniń mádeniyatı úrp-ádetleri, salt-dástúr jırları menen basqa xalıqlardan ajıralıp turadı. Xalıqlar ózleriniń naması, qosıǵı, milliy-kiyimleri, ayaq-oyınları menen dúnyaǵa tanıladı. Qaraqalpaq xalqı da ásirlerden dawamında óz tili, milliyliǵı, úrp-ádet dástúrleri, baqsı-jırawları, qosıqları, milliy kiyimlerin asrap qádirlegen hám búgingi kúnge shekem jetip kelgen.

Xalqınıń muzikalıq dúnyası - bul júreklerdi titiretuǵın, kewillerdi tolqıdıratuǵın, bay namalardı tolı, ruwxıy dúnyanı jırlaytuǵın teńsiz kórkem gáziyne. Onıń orayında ásirler dawamında xalıq qálbinen tikkeley tasıp shıqqan, kóp qırlı mazmunǵa iye bolǵan nama hám sóz únlesliginiń eń gózzal úlgisi bolǵan qosıq janrı turadı. Bul qosıqlar xalıqtıń júregi, onıń arızw-ármanları, quwanış hám azapları, muhabbat hám sadıqlıǵı haqqında jırlaydı. Qaraqalpaq qosıqlar - hár bir namasında tábiyatqa, miynetke, watanǵa, anaǵa bolǵan sheksiz muhabbat hám haqıyqatlıq sáwlelengen biybaha miyras. Olar tek gána muzıka emes - bul xalıqtıń ruwxıy baylıǵı, kewil hám ómir filosofiyasınıń jırlanǵan ańlatpası. Qosıqlar tuńlawshınıń júregin tolqındandıırıp, sıyqırlı álemge alıp kiredi. Qaraqalpaq xalqınıń qosıqların, namaların bilmegen xalıq bolmasa kerek. Óytkeni, elimizge kelgen basqa xalıqlardıń barlıǵı biziń qosıqlarımızdıń, mádeniyatımızdıń sháydasına aylanıp, joqarı dárejede bahalap ketedi.

Elimizde qosıq jónelisinde dóretiwshilik qılǵan kompozitorlar hám namagerler júda kóp. Mısal estip aytatuǵın bolsam Najimatdin Muxammeddinovtıń “Awız sóz sóyleyin”, “Tuwılǵan jer”, “Mustaqıllıq gúlleri”, Marqabay Jiyemuratov “18 báhárim”, “Aydınlar”, “Umıtpa”, Dariko Janabaeva “Muxabatıńnan”, “Shaǵalalr appaq shaǵalalar”, “Ǵazlar ushar” atlı qosıqlardı xalqımız súyip tıńlaydı. Biraq elimizge óziniń dóretiwshiligi menen keń tanılǵan namager Keńesbay Abdulaev haqqında aytıp ótiwimiz kerek. Ol insanniń jazǵan qosıq hám namalar elimiz boylap keń taralǵan. Onıń “Gózzallıqqa tolı Shımbay”, “Jigirma beste”, “Tuwılǵan jer” qosıqları júda tanıqlı. Keńesbay Abdulaevtıń “Elim bar”, “Bizge kel” qosıqları haqqında talıqlar berip ótpekshimiz.

Xalqımız tárepinen súyip tıńlanatuǵın “Elim bar” qosıǵınıń sózi I.Qurbanbaevqa, al naması bolsa K.Abdulaev tárepinen dórelgen. Waqıt ótiwi menen shıǵarma Ǵ.Demesinov tárepinen qayta islengen. Shıǵarmanıń teksti 4 kupletten ibarat hám naqıratsız bolıp jazılǵan.

Onıń «Elim bar» dóretpesi pútkil xalıqtıń qálbin jawlap alǵan edi. Ken diapazonda jırlanatuǵın bul qosıqtı tıńlaǵan insańǵa iláhiy shertilgen nama ayrıqsha qudiretke tolı kúsh bul eldi kóriwge, usı eldin tábiyatı, keń peyil xalqına qushtarlıǵı sezilerli bolǵanlıǵın hesh kim biykarlay almaydı. Zawıqlı nama irǵaǵı biylep, pútkil insan qálbin quwanishga bóleydi.

Baǵları shámenzar altın alabı,
Sırdırlap aǵadı zerne bulaǵı,
Qarasam kózimniń otın aladı,
Nawqıran shadiyan meniń elim bar.

Íshqı paz ánsas, kelse jan doslar,
Payandos jolına bárshe lipaslar,
Qonaǵın xosh etse kewli hallaslar,
Miymandos, miyrimli meniń elim bar.

Salılar ırǵalar, tolqın maysalar,
Tolqıǵan tolqını shiyrin oy salar,
Ústinen útkende qus ta aylanar,
Xosh bahram xawıqlı meniń elim bar.
Sol sebepli tekstke qaray jazılǵan nama bir kupletli period formasında jazıladı.

Kórgende kóz toymas, sáhár saǵımlı,
Júregimde bárhama, bahar jaǵımlı,
Náwbáhár lázzetke bólep, janımdı,
Álpeshlep ósirgen meniń elim bar.

Onıń sxeması tómendegishe:

Qosıq kuplet	I	II	III	VI
Sózi	A	B	C	D
Muzıkası	A	A	A	A

Qosıq allegro moderato tempinde, f-frigiyalıq ladında, 4/4 ósheminde, gamafon garmoniyalıq fakturada period formasında jazılǵan. Hár bir kuplettiń birinshi hám ekinshi qatarı periodtıń birinshi gapi, al qalǵan úshinshi hám tórtinshi qatarları periodtıń ekinshi gáp bolıp tabıladı.

period	
b birinshi gáp	b ekishi gáp

Dáslep qosıq 5 takt kirisiw bóliminen baslanǵan. Birinshi gáp 7 taktten quralǵan bolıp, shep qolda sherek sozımlıqtaǵı notalardan qollanılǵan bolsa al on qolda on altılıq notalardıń akkordıń bóliniw figuratciyası menen jazılǵan. Nama baslaması kvinta intervalına sekiriw arqalı dúzilip, namaǵa saltanatlı xarakterdi bildiredi. Qosıqtıń ekinshi gápide 7 taktten quralǵan. Bul bóliminde joqarıdaǵı birinshi gáptegi usıl saqlanıp qalınǵan bolıp, dáslepki úsh taktler qosıqtıń shını bolıp esaplanadı. Qosıqtıń 3 qatarı, namadaǵı ekinshi gáp ulıwma qosıqtıń hawiji bolıp, ekinshi okta fa notasında sozılıp turadı, tórtinshi qatarı nama jay háreketde túsip óz tonikasına keledi.

Al “Bizge kel” qosıǵın kórip shıǵartuǵın bolsaq, sózi A.Abdimuratov, naması K.Abdulaev tárepinen jazılıp, G.Demesinov tárepinen qayta islengen. Bul namalar mámleketlik filarmoniya solistleriniń, háwesker qosıqshılardıń da repertuarınan orın aldı. Kompozitor bul qosıq arqalı elimizdiń sulıw tábiyatı, xalqımızdıń haq kewil miymandoslıǵın júdá sheberlik penen súwretley alǵan. Bul qosıq túnlawshılarda úlken ruwxıy kúsh payda etedi. Qosıqtıń teksti 4 kúpletten ibarat bolıp, 5 qatardan dúzilgen.

Biziń el jaylasqan ámiw boyında
Baylıǵı sıǵasqan qırı-oyına,
Inkar bolsań eldiń gúl shırayına,
Dostım qarsı alaman tuwrı bizge kel.
Meyli báharge kel, meyli jazda kel.

Miywalardıń mazalısı baǵımda,
Tilińdi úyirer jegen waǵında,
Ne kerek bári bar, el qushaǵında,
Dostım keler bolsań tikke bizge kel,
Meyli báharde, meyli jazda kel.

Biziń eldiń topıraǵı dim hasıl,
Egislikke qoynı tolı muddasıl,
Jeri gayrı naǵısh, gilemdey jasıl,
Sulıw tábiyattı súyseń bizge kel,
Meyli báharde kel, meyli jazda kel.

Aspanı juldızlı, baǵı miywalı,
Jasıl jaylawında jayılar malı,
Aral teńizim bar balıqtıń káni,
Altın sazanımbar jeseń bizge kel,
Meyli báharde kel, meyli jazda kel.

Qosiq kuplet	I	II	III	IV
Sózi	A	B	C	D
Muzikası	A	B	C	B

Shıǵarma moderato tepinde, c-frigiyalıq ladında, 2/4 ólshemde akkordlı garmoniyalıq fakturada, ápiwayı eki bólimli reprizalı formasında jazılǵan. 1 hám 3 kupletleri bul namada birinshi periodqa teńlesedi, al 2 hám 4 kupletleri namanın 2 periodında jazılǵan.

Ápiwayı 2 bólimli reprizalı forma	
I period A	II period B
A hám B	C hám B1

Shıǵarma segiz takt kirisiwden quralǵan. Teksttegi birinshi kuplettiń 1 hám 2 qatarı bul birinshi periodtaǵı birinshi ǵapine teńlesedi. Onıń dúzilisi eki frazadan turıp, birinshi fraza tómenen baslap, ekinshi frazada basqa notada joqarıǵa qaray rawajlanadı. Qosıqtıń 3 hám 4 qatarı bul periodtıń ekinshi ǵapı bolıp, ol 3 frazadan ibarat. Sebebi bunda úshinshi fraza namasın qaytalap turıptı. Sol sebepli tekstte 5 qatar bolıp tabıladı. Ekinshi period bul qosıqtıń háwiji bolıp esaplanadı. Yaǵnıy joqarı registrda nama jazılıp nama háwijden baslanadı. Sebebi ekinshi oktava do notası iri sozımlıqta jazılıp, kóbirek uslap turıladı. Keyingi ekinshi kuplettiń 2 qatarı ekinshi periodtıń birinshi ǵapı bolıp, bul jerde frigiskiy ladtı anıq kórsetip c-moll tonallıǵında jazılǵan. Úshinshi hám tórtinshi qatarı sol periodtıń ekinshi ǵapı. Bul jerde eń sońǵı fraza birinshi periodtaǵı eń sońǵı frazanıń namasın qaytalap turıptı. Qosıqlardıń elimiz arasında eń jayıwı, sonday-aq, bizge shekem miyras bolıp saqlanıp keliw tariyxı hám olardıń búgingi kúnimizge shekem jetip keliwinde atqarıwshılardıń ornı girewli. Xalıq qosıǵı bul úzliksiz jańalanıp baratuǵın haretke sheń material. Ruwxıy mádeniyatımızdıń ǵáziynesi sanalǵan bul qosıqlar, keleshek áwladqa jańasha oy-pikirler júritiw ushin túrtki boladı.

Qaraqalpaqstanda vokal janrıńın rawajlanıwına kompozitor, qosıqshı hám pedagoglar úlken úles qosıp kelmekte. Kompozitorlar ózleriniń óshpes qosıqları menen xalıqtıń kewilinen orın alıp vokal janrıńın hám de sonıń menen tikkeley basqada janrlardı bayıtıp kelmekte.

Qaraqalpaqstanda qosıqshılıq óneriniń rawajlanıwında hám onı asrap qalıw jolında elimizde júdá kóp jumıslar alıp barılmaqta. Atap aytqanda Prezidentimizdiń baslaması menen Qaraqalpaqstanda opera hám baqsıshılıq mektebiniń ashılıwı, hár jılı baqsıshılıq festivalınıń ótkeriliwi, Dawıtbay Qayıpov, Ayımxan Shamuratova, Zamiyra Xojanazarova, Rashid Xojasov kibi tanıqlı qosıqshılardıń konkurslarınıń ótkeriliwi elimizde qosıqshılıqtıń rawajlanıwına úlken tásirin tiygizmekte. Elimizde usınday ilajlar ótkeriler eken, álbette elimizdiń kórkem óneri gúllep jasnaydı. Bul jurttan shıqqan qosıqshılar “Sahra búlbúli” bolıp elimizdiń dańqın dúnyaǵa tanıtadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. G.Kamalova Kompozitor Dariko Djanabaeva Nókis «ILIMPAZ» 2023.

2. Kamalova G. JAMIL CHARSHEMOVTIŇ “POPURRI” SHÍĜARMASÍNÍN ÓZGESHELIGI //Вестник музыки и искусства. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 52-57.
3. Kamalova, . G., & Dauletbaeva , G. (2024). DUWTAR SAZ ÁSBABÍN ZAMANAGÓYLESTIRIWDIŇ ÁHMIYETI. Вестник музыки и искусства, 1(4), 89–94. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/231>
4. Dauletbaeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
5. Kamalova G. JAMIL CHARSHEMOVTIŇ “POPURRI” SHÍĜARMASÍNÍN ÓZGESHELIGI //Вестник музыки и искусства. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 52-57.
6. Kamalova, . G., & Dauletbaeva , G. (2024). DUWTAR SAZ ÁSBABÍN ZAMANAGÓYLESTIRIWDIŇ ÁHMIYETI. Вестник музыки и искусства, 1(4), 89–94. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/231>
7. Kamalova G. QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D. Djańabaeva dóretiwshilik jolı) //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
8. U.Abdullaeva “Bahasın joġaltpaġan namalar” monografiya vocal, bayan-akkordeon saz-ásbapı ushın shıġarmalar, Toshkent – 2022.
9. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
10. Guldana S. Kamalova GMJ CHARSHEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI. – 2023.
11. Segizbaeva G., Kamalova G. J. CHARSHEMOVTIŇ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZIKASI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 289-294.
12. Segizbaeva G. QARAQALPAQSTANDA NOTALASTÍRÍW PÁNINIŇ ÁHMIYETI //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 157-160.